

RITRATTO DI UOMO (MERCURIO BUA ?)

LOTTO LORENZO

(Venezia 1480 - Loreto 1557)

INVENTARIO: 185

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il personaggio è raffigurato all'interno di un ambiente chiuso, la cui parete di fondo è interrotta da una finestra aperta su un paesaggio dove si distinguono il profilo di una città e una scena cavalleresca.

Nell'inventario Borghese del 1790 il dipinto è ricordato sotto il nome di Pordenone, col quale rimase menzionato fino alla proposta di Mündler del 1869, di identificarne l'autore in Lorenzo Lotto (Mündler 1869, p. 58). Anche in precedenza il dipinto era ricordato sotto il nome di Pordenone (*Inv.*, 1693, St.V, n. 34), senza informazioni circa il soggetto rappresentato. Nonostante questo, Della Pergola ritiene il soggetto possa essere un autoritratto di Lorenzo Lotto, riconoscendolo in quello elencato dapprima in collezione di Ippolito Aldobrandini nel 1611 (Della Pergola 1955, I, p. 117; Castria Marchetti 2006), poi confluito nel 1638 tra i beni della nipote Olimpia Aldobrandini. All'interno dell'inventario redatto nel 1682 è infatti ricordato «un quadro in tela ritratto di Lorenzo Lotti alto palmi quattro incirca di mano del medemo come ha detto Inventario N° 246 et a quello del Sig.r Card.le Carta 125» (Della Pergola, 1955, pp. 117-118). Il successivo matrimonio di Olimpia, dapprima con Paolo Borghese e alla morte di questi con Camillo Pamphilj, fu alla base della divisione dell'eredità della nobildonna tra i due figli Gian Battista Borghese e Gian Battista Pamphilj. Oltre che sulla notazione inventariale, la proposta di Della Pergola si basa anche sulla presunta somiglianza con l'effigie di Lotto nella xilografia contenuta nella prima edizione delle *Meraviglie dell'arte* di Carlo Ridolfi nel 1648.

La tesi è successivamente smentita su basi iconografiche da Gentili (Gentili, Ricciardi 1988, pp. 415-424) che riteneva gli anelli portati al mignolo dall'uomo essere di vedovanza, in contrasto quindi con la biografia di Lotto.

Puppi ha proposto, con scarso seguito, di identificare il soggetto con il filosofo dell'occulto Giulio Camillo Delminio, che Lotto ha frequentato a Venezia (Puppi 1981, p. 398). Il gentiluomo, dalla cui espressione emana un sentimento di struggente malinconia, veste un abito nero, sul quale assumono particolare risalto le mani: l'una, recante al mignolo come detto due verette nuziali, è tenuta al fianco; l'altra, ornata al pollice da un anello con uno stemma cruciforme in campo azzurro, si appoggia su una simbolica natura morta, composta da un mucchietto di petali di rosa

e gelsomini, fra i quali spicca un piccolo teschio. Secondo lo studio di Maria Luisa Ricciardi (1989, pp. 85-106) il soggetto raffigurato è il conte Mercurio Bua, condottiero albanese al servizio della Serenissima, trasferitosi con il suo seguito a Treviso, città che è stato proposto fosse rappresentata sullo sfondo del paesaggio e dove il condottiero fondò una Cappella dedicata a San Giorgio in Santa Maria Maggiore nella quale infine fu sepolto.

L'origine orientale dell'effigiato spiega la devozione per San Giorgio, santo guerriero raffigurato con il drago nel paesaggio. Secondo la tesi di Béguin (*Le siècle* 1993), la situazione di lutto, richiamata dalle due fedie nuziali, dagli abiti neri e dal copritavolo verde, colore all'epoca adottato in tali circostanze, troverebbe pieno riscontro nelle vicende della sua vita, segnata dalla scomparsa delle sue due mogli, di cui la prima, Maria Boccali, nel 1524 e la seconda, Elisabetta dei Balbi, poco tempo dopo. A queste, si sommano le perdite di altri due figlioli, di cui uno generato dalla prima, amatissima consorte e perduto ancora in fasce. La presenza del teschio è forse allusiva alla dolorosa perdita o ad una più generica allusione alla caducità della vita, in funzione quindi di *memento mori*.

Una datazione del dipinto è genericamente ritenuta valida intorno al 1530 (Banti-Boschetto 1953, p. 84; Zampetti 1953, p. 136; 1980, p. 178, n. 48; Mariani Canova 1975, p. 113; Caroli in *Lorenzo Lotto* 1998, p. 198).

Una diversa lettura degli elementi iconografici è stata proposta da Lucco (1994, pp. 45-46) e Humfrey (1997, pp.136-138; 1998, pp. 197-199, n. 42), che ritengono la nascita di Mercurio Bua nel 1478 incoerente con l'età dell'effigiato intorno al 1535. Secondo Humfrey, il soggetto non sarebbe da riconoscere quindi nel condottiero albanese, ma in un comandante incontrato dall'artista tra il 1533 e il 1539, il cui nome sarebbe da riferire a quello del santo guerriero sullo sfondo (Falomir Faus 2018, p. 298). Ad essere messo in discussione è inoltre il riconoscimento dell'opera con quello elencato nell'inventario Aldobrandini, poiché quello in collezione non è «alto palmi quattro incirca», corrispondenti a circa novanta centimetri, ma di maggiori dimensioni. Lo studioso rileva infine come il paesaggio, svincolato dal nome di Mercurio Bua, non sarebbe più quello di una città concreta, quanto l'evocazione di Silena, cittadina libica, dove è tradizionalmente collocato l'episodio di San Giorgio che libera la principessa.

Circa la datazione dell'opera, la forbice della critica è tra il 1529 (Della Pergola, 1955, pp. 117-118), intorno al 1530 (Banti, Boschetto 1953; Berenson 1955; Mariani Canova 1975; Caroli 1980), primi anni Trenta (Lucco 1994), 1535 (Humfrey 1997, pp. 136-137; Syson 2008, pp.14 -31) e i primi anni Quaranta del Cinquecento (Béguin 1993, pp. 497-498).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- O. Mündler, Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone, Leipzig 1870, p. 59.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy. Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan Friuli, Brescia. From the Fourteenth to the sixteenth Century*, 3 voll, II, 1871 p. 528.
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Italian Painters. Critical Studies of their Works*, I, *The Borghese and Doria-Pamfili Galleries in Rome*, London 1892.
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto. An Essay in Constructive Art Criticism*, New York-London 1895, II, 1901.
- G. Frizzoni, *Lorenzo Lotto pittore. A proposito di una nuova pubblicazione*, in "Archivio Storico dell'Arte", s.2, II, 1896, pp. 1-24, 193-224, 427-447.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Reinassance*, New York, 1897, p. 116.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Reinassance, with an Index of their works*, London 1901, p. 190.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento* 1929, parte IV, pp. 76-77.

- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. it. E. Cecchi, Milano 1936, p. 267.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Roma 1952, pp. 187-188.
- Banti, Boschetto, *Lorenzo Lotto*, Firenze 1953, p. 84.
- L. Coletti, *Lotto*, Bergamo 1953, pp. 12.
- B. Berenson, *Lotto*, Milano 1955, p. 134.
- P. Bianconi, *Tutta la pittura di Lorenzo Lotto*, Milano 1955, p. 61.
- P. Della Pergola, *Museo e Galleria Borghese, I Dipinti 1959*, II, pp. 187-188.
- P. Zampetti, *Mostra di Lorenzo Lotto: catalogo ufficiale*, 1953, p. 136.
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto*, London – New York 1956, p. 100.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini del 1682* in “Arte Antica e Moderna”, VI, 1963, pp. 183-191.
- M. Seidenberg, *Die Boldnisse des Lorenzo Lotto*, Lörrach 1964, pp. 68-69.
- J.W. Pope-Hennessy, *The portrait in the Renaissance*, New York 1966, p. 228.
- S.J. Freedberg, *Painting in Italy 1500 to 1600*, Harmondsworth 1971, p. 215.
- F. Caroli, *Lorenzo Lotto*, Firenze 1975, pp. 224-225.
- G. Mariani Canova, in *L'opera completa del Lotto*, Milano 1975, p. 213.
- R. Pallucchini, *Un solitario confessore del suo tempo*, in *L'opera completa*, 1975, p. 9.
- D. Galis Wronsky, *Lorenzo Lotto. A study of his Career and his Character, with particular Emphasis on his Emblematic and Hieroglyphic Works*, Ph.D. diss., Byan Mawr College 1977, pp. 132-134.
- F. Caroli, *Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia moderna*, Milano 1980, p. 198. Cortesi Bosco, *Un quadro di Lorenzo Lotto nel Museo di Strasburgo*, in *Lorenzo Lotto nel suo e nel nostro tempo*, a cura P. Zampetti, atti della giornata di studi (Urbino 25 agosto 1980) in “Notizie da Palazzo Albani”, IX, 1-2, 1980, pp. 132-142.
- G. Mascherpa, *Vicende e fama della “Paletta della Trinità”*, in *Lorenzo Lotto: riflessioni lombarde*, atti del convegno e problemi di restauro, (Bergamo, Centro Culturale San Bartolomeo, 25 aprile 1980), Bergamo 1980, pp. 67-71.
- A. Gentili 1981, *Virtus et voluptas nell'opera di Lorenzo Lotto*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 415-424.
- G. Mascherpa, *Il Lotto, il Nord e l'identità smarrita*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 181-186.
- L. Puppi *Riflessioni su temi e problemi della ritrattistica del Lotto*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, p. 393-399.
- C. Sinclair Thoresby, *Return to the capital and the Great Venetian Period*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 217-223.
- P. Zampetti, in *The Genius of Venice, 1500-1600: Royal Academy of London*, November 2, 1983 – March 11, 1984, pp. 178-179.
- A. Gentili, M.L. Ricciardi, *Lorenzo Lotto. Il Ritratto e la Memoria*, in “Laboratorio di Restauro”, 1988, pp. 20-36.
- S. Béguin, in *Le Siècle* 1993, pp. 497-498.
- M. Lucco, *Tre schede per Lorenzo Lotto*, in *Hommage a Michelle Laclotte. Etude sur la peinture de Moyen Age et de la Renaissance*, Milano-Paris, 1994, pp. 346-356.
- J. Bonnet, *Lorenzo Lotto*, Paris 1996, p. 134.
- P. Humfrey, M. Lucco, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 2 novembre 1997- 1 marzo 1998; Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti 2 aprile – 28 giugno 1998; Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 12 ottobre 1998 – 11 gennaio 1999), New Haven 1997, 1998, p. 2.
- P. Humfrey, *Lorenzo Lotto: la vita e le opere, con una Cronologia*, in *Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento (Lorenzo Lotto. Rediscovered Master of the Renaissance)*, a cura di D.A. Brown, P. Humfrey, M. Lucco, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 2 novembre 1997 – 1 marzo 1998; Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2 aprile – 28 giugno 1998; Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 12 ottobre 1998 – 11 gennaio 1999), New Haven 1997, ed. it., Milano 1998, pp. 43- 52.
- A. Gentili, «“Virtus” e “Voluptas” nell'opera di Lorenzo Lotto», in *Lorenzo Lotto* 1981, pp. 415-424.

- L. Puppi, «Riflessioni su temi e problemi della ritrattistica di Lotto», in Lorenzo Lotto 1981, p. 398.
- M.L. Ricciardi, «Lorenzo Lotto: il “Gentiluomo” della Galleria Borghese» in “Artibus et historiae”, X, 19, 1989, pp. 20-36.
- S. Béguin in *Le siècle de Titian*, 1993, C, n. 158;
- M. Lucco «Le siècle de Titian. L'Age d'or de la peinture à Venise» in “Paragone”, XLV, 1994, pp. 26-47.
- P. Humfrey, *Lorenzo Lotto*, New Haven -Londres 1997, pp. 136-137.
- Caroli in *Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia moderna*, Milano 1998, pp. 198-199.
- P. Humfrey, *Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento*, mostra a cura di D.A. Brown, P. Humfrey, M. Lucco, Milano 1998, pp. 548-549, n. 42.
- F. Castria Marchetti, *Galleria Borghese*, 2006, p. 70.
- L. Syson, *Witnessing faces, remembering souls*, in “Renaissance faces”, Londra 2008, pp. 14-31.
- M. Lucco, *Un ritratto “ritrovato” di Lotto*, in *Lorenzo Lotto e le Marche. Per una geografia dell'anima*, a cura di L. Mozzoni, atti del convegno internazionale di studi (14-20 aprile 2007), Firenze 2009, pp. 314-321.
- P. Dal Poggetto, *Poesia nelle opere di Lorenzo Lotto*, in *Lorenzo Lotto e le Marche. Per una geografia dell'anima*, a cura di L. Mozzoni, atti del convegno internazionale di studi (14-20 aprile 2007), Firenze 2009, pp. 282-297.
- Lorenzo Lotto. Emozioni nascoste (Roma, Scuderie del Quirinale 02.03.2011 – 12.06.2011) mostra a cura di E. Dezuanni, E. Manzato, G. C. F. Villa, Roma 2011 2009, pp. 314-315.
- Lorenzo Lotto e i tesori artistici di Loreto (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 3 febbraio - 3 maggio 2015) mostra a cura di G. Morello, L. Busani, Roma, 2014.
- E.M. Dal Pozzolo, *Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma*, Napoli, 2017.
- Lorenzo Lotto. Retratos (Museo Nacional del Prado in Madrid from 19 June to 30 September 2018, and at the National Gallery in London from 5 November 2018 to 10 February 2019) mostra a cura di M. Falomir Faus, E. M. Dal Pozzolo, Madrid 2018, pp. 298-300.

English version

PORTRAIT OF A MAN (MERCURIO BUA ?)

LOTTO LORENZO

(Venice 1480 - Loreto 1557)

INVENTORY: 185

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The subject is depicted inside a closed room, the back wall of which is punctuated by a window opening onto a landscape where the contours of a city and a chivalric scene can be seen.

In the Borghese inventory of 1790, the painting is recorded under the name of Pordenone, and it remained so until Mündler suggested in 1869 that the artist might be Lorenzo Lotto (Mündler 1869, p. 58). The painting was also previously mentioned under the name Pordenone (*Inv.*, 1693, St. V, no. 34), without any information on the portrayed subject. Despite this, Della Pergola believed the subject could be a self-portrait by Lorenzo Lotto, recognising it as the one first listed in the collection of Ippolito Aldobrandini in 1611 (Della Pergola 1955, I, p. 117; Castria Marchetti 2006), later included in the estate of his niece Olimpia Aldobrandini in 1638. In fact, the inventory drawn up in 1682 mentions “a canvas portrait painting of Lorenzo Lotti, about four palms high, by the same hand as said Inventory No. 246 and that of Sig.r Card.le Carta 125” (Della Pergola, 1955, pp. 117-118). Olimpia's subsequent marriage, first to Paolo Borghese and on his death to

Camillo Pamphilj, was the basis on which the noblewoman's inheritance was divided between her two sons, Gian Battista Borghese and Gian Battista Pamphilj. In addition to the inventory notation, Della Pergola's proposal is also based on the presumed resemblance to Lotto's likeness in the woodcut contained in the first edition of Carlo Ridolfi's *Meraviglie dell'arte* [*The Wonders of Art*] in 1648.

The thesis was later rejected on iconographic grounds by Gentili (Gentili, Ricciardi 1988, pp. 415-424) who believed that the rings worn on the man's little finger had to do with widowhood, therefore contradicting Lotto's life story.

Puppi has proposed, with little success, that the subject could be the occult philosopher Giulio Camillo Delminio, whom Lotto spent time with in Venice (Puppi 1981, p. 398). The gentleman, whose expression exudes a feeling of poignant melancholy, wears a black garment, against which his hands stand out prominently: he holds one, with two wedding rings on the little finger, as mentioned, at his side; the other, with a ring on the thumb bearing a cruciform coat-of-arms on a blue field, rests on a symbolic still life composed of a small pile of rose and jasmine petals, among which a small skull stands out. According to Maria Luisa Ricciardi's study (1989, pp. 85-106), the subject portrayed is Count Mercurio Bua, an Albanian military leader at service of the Serenissima (Venice), who had moved with his retinue to Treviso, a city suggested to be represented in the background of the landscape. There, the *condottiere* founded a chapel dedicated to St George in Santa Maria Maggiore, and was eventually buried there.

The Eastern origins of the subject explains the devotion to St George, a warrior saint depicted with the dragon in the landscape. According to Béguin's thesis (*Le siècle* 1993), the situation of mourning, recalled by the two wedding rings, the black robes and the green table cover, the colour adopted at the time in such circumstances, would be fully reflected in the events of his life, marked by the death of his two wives, the first, Maria Boccali, in 1524, and the second, Elisabetta dei Balbi, shortly afterwards. Added to these are the deaths of two other children, one born to his first, beloved wife and who died while still in swaddling clothes. The presence of the skull could allude to the painful loss or to a more generic allusion to the transience of life, thus serving as a *memento mori*.

A date for the painting is generally considered to be around 1530 (Banti-Boschetto 1953, p. 84; Zampetti 1953, p. 136; 1980, p. 178, no. 48; Mariani Canova 1975, p. 113; Caroli in *Lorenzo Lotto* 1998, p. 198).

A different interpretation of the iconographic elements was proposed by Lucco (1994, pp. 45-46) and Humfrey (1997, pp. 136-138; 1998, pp. 197-199, no. 42), who believed the birth of Mercurio Bua in 1478 to be inconsistent with the age of the subject, around 1535. According to Humfrey, the subject is not the Albanian leader, but a commander encountered by the artist between 1533 and 1539, whose name would be related to that of the warrior saint in the background (Falomir Faus 2018, p. 298). The identity of the work with the one listed in the Aldobrandini inventory is also called into question, as the one in the collection is not "about four palms high", corresponding to about ninety centimetres, but larger. Finally, the scholar notes how the landscape, when no longer associated with the name of Mercurio Bua, is no longer a concrete city, but rather an evocation of Silena, a Libyan town, where the episode of St George freeing the princess is traditionally placed.

In regard to the dating of the work, critics range between 1529 (Della Pergola, 1955, pp. 117-118), around 1530 (Banti, Boschetto 1953; Berenson 1955; Mariani Canova 1975; Caroli 1980), early 1530s (Lucco 1994), 1535 (Humfrey 1997, pp. 136-137; Syson 2008, pp. 14 -31) and the early 1540s (Béguin 1993, pp. 497-498).

BIBLIOGRAPHY

- O. Müндler, Beiträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone, Leipzig 1870, p. 59.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy. Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan Friuli, Brescia. From the Fourteenth to the sixteenth Century*, 3 voll, II, 1871 p. 528.
- G. Morelli (I. Lermolieff), *Italian Painters. Critical Studies of their Works*, I, *The Borghese and Doria-Pamfili Galleries in Rome*, London 1892.
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto. An Essay in Constructive Art Criticism*, New York-London 1895, II, 1901.
- G. Frizzoni, *Lorenzo Lotto pittore. A proposito di una nuova pubblicazione*, in "Archivio Storico dell'Arte", s.2, II, 1896, pp. 1-24, 193-224, 427-447.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Reinassance*, New York, 1897, p. 116.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Reinassance, with an Index of their works*, London 1901, p. 190.
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, *La pittura del Cinquecento* 1929, parte IV, pp. 76-77.
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, trad. it. E. Cecchi, Milano 1936, p. 267.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese a Roma*, Roma 1952, pp. 187-188.
- Banti, Boschetto, *Lorenzo Lotto*, Firenze 1953, p. 84.
- L. Coletti, *Lotto*, Bergamo 1953, pp. 12.
- B. Berenson, *Lotto*, Milano 1955, p. 134.
- P. Bianconi, *Tutta la pittura di Lorenzo Lotto*, Milano 1955, p. 61.
- P. Della Pergola, *Museo e Galleria Borghese, I Dipinti* 1959, II, pp. 187-188.
- P. Zampetti, *Mostra di Lorenzo Lotto: catalogo ufficiale*, 1953, p. 136.
- B. Berenson, *Lorenzo Lotto*, London – New York 1956, p. 100.
- P. Della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini del 1682* in "Arte Antica e Moderna", VI, 1963, pp. 183-191.
- M. Seidenberg, *Die Boldnisse des Lorenzo Lotto*, Lörrach 1964, pp. 68-69.
- J.W. Pope-Hennessy, *The portrait in the Reinassance*, New York 1966, p. 228.
- S.J. Freedberg, *Painting in Italy 1500 to 1600*, Harmondsworth 1971, p. 215.
- F. Caroli, *Lorenzo Lotto*, Firenze 1975, pp. 224-225.
- G. Mariani Canova, in *L'opera completa del Lotto*, Milano 1975, p. 213.
- R. Pallucchini, *Un solitario confessore del suo tempo*, in *L'opera completa*, 1975, p. 9.
- D. Galis Wronsky, *Lorenzo Lotto. A study of his Career and his Character, with particular Emphasis on his Emblematic and Hyeroglyphic Works*, Ph.D. diss., Byan Mawr College 1977, pp. 132-134.
- F. Caroli, *Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia moderna*, Milano 1980, p. 198. Cortesi Bosco, *Un quadro di Lorenzo Lotto nel Museo di Strasburgo*, in *Lorenzo Lotto nel suo e nel nostro tempo*, a cura P. Zampetti, atti della giornata di studi (Urbino 25 agosto 1980) in "Notizie da Palazzo Albani", IX, 1-2, 1980, pp. 132-142.
- G. Mascherpa, *Vicende e fama della "Paletta della Trinità"*, in *Lorenzo Lotto: riflessioni lombarde*, atti del convegno e problemi di restauro, (Bergamo, Centro Culturale San Bartolomeo, 25 aprile 1980), Bergamo 1980, pp. 67-71.
- A. Gentili 1981, *Virtus et voluptas nell'opera di Lorenzo Lotto*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 415-424.
- G. Mascherpa, *Il Lotto, il Nord e l'identità smarrita*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 181-186.
- L. Puppi *Riflessioni su temi e problemi della ritrattistica del Lotto*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, p. 393-399.
- C. Sinclair Thoresby, *Return to the capital and the Great Venetian Period*, in *Lorenzo Lotto*, a cura di P. Zampetti, V. Sgarbi, atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita (Asolo, 18-21 settembre 1980), Treviso 1981, pp. 217-223.
- P. Zampetti, in *The Genius of Venice, 1500-1600: Royal Academy of London*, November 2, 1983 –

- March 11, 1984, pp. 178-179.
- A. Gentili, M.L. Ricciardi, *Lorenzo Lotto. Il Ritratto e la Memoria*, in "Laboratorio di Restauro", 1988, pp. 20-36.
 - S. Béguin, in *Le Siècle* 1993, pp. 497-498.
 - M. Lucco, *Tre schede per Lorenzo Lotto*, in *Hommage a Michelle Laclotte. Etude sur la peinture de Moyen Age et de la Renaissance*, Milano-Paris, 1994, pp. 346-356.
 - J. Bonnet, *Lorenzo Lotto*, Paris 1996, p. 134.
 - P. Humfrey, M. Lucco, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 2 novembre 1997- 1 marzo 1998; Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti 2 aprile – 28 giugno 1998; Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 12 ottobre 1998 – 11 gennaio 1999), New Haven 1997, 1998, p. 2.
 - P. Humfrey, *Lorenzo Lotto: la vita e le opere, con una Cronologia*, in *Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento (Lorenzo Lotto. Rediscovered Master of the Renaissance)*, a cura di D.A. Brown, P. Humfrey, M. Lucco, catalogo della mostra (Washington, National Gallery of Art, 2 novembre 1997 – 1 marzo 1998; Bergamo, Accademia Carrara di Belle Arti, 2 aprile – 28 giugno 1998; Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 12 ottobre 1998 – 11 gennaio 1999), New Haven 1997, ed. it., Milano 1998, pp. 43- 52.
 - A. Gentili, «"Virtus" e "Voluptas" nell'opera di Lorenzo Lotto», in *Lorenzo Lotto 1981*, pp. 415-424.
 - L. Puppi, «Riflessioni su temi e problemi della ritrattistica di Lotto», in *Lorenzo Lotto 1981*, p. 398.
 - M.L. Ricciardi, «Lorenzo Lotto: il "Gentiluomo" della Galleria Borghese» in "Artibus et historiae, X, 19, 1989, pp. 20-36.
 - S. Béguin in *Le siècle de Titian*, 1993, C, n. 158;
 - M. Lucco «Le siècle de Titian. L'Age d'or de la peinture à Venise» in "Paragone", XLV, 1994, pp. 26-47.
 - P. Humfrey, *Lorenzo Lotto*, New Haven -Londres 1997, pp. 136-137.
 - Caroli in *Lorenzo Lotto e la nascita della psicologia moderna*, Milano 1998, pp. 198-199.
 - P. Humfrey, *Lorenzo Lotto. Il genio inquieto del Rinascimento*, mostra a cura di D.A. Brown, P. Humfrey, M. Lucco, Milano 1998, pp. 548-549, n. 42.
 - F. Castria Marchetti, *Galleria Borghese*, 2006, p. 70.
 - L. Syson, *Witnessing faces, remembering souls*, in "Renaissance faces", Londra 2008, pp. 14-31.
 - M. Lucco, *Un ritratto "ritrovato" di Lotto*, in *Lorenzo Lotto e le Marche. Per una geografia dell'anima*, a cura di L. Mozzoni, atti del convegno internazionale di studi (14-20 aprile 2007), Firenze 2009, pp. 314-321.
 - P. Dal Poggetto, *Poesia nelle opere di Lorenzo Lotto*, in *Lorenzo Lotto e le Marche. Per una geografia dell'anima*, a cura di L. Mozzoni, atti del convegno internazionale di studi (14-20 aprile 2007), Firenze 2009, pp. 282-297.
 - Lorenzo Lotto. Emozioni nascoste (Roma, Scuderie del Quirinale 02.03.2011 – 12.06.2011) mostra a cura di E. Dezuanni, E. Manzato, G. C. F. Villa, Roma 2011 2009, pp. 314-315.
 - Lorenzo Lotto e i tesori artistici di Loreto (Roma, Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 3 febbraio - 3 maggio 2015) mostra a cura di G. Morello, L. Busani, Roma, 2014.
 - E.M. Dal Pozzolo, *Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma*, Napoli, 2017.
 - Lorenzo Lotto. Retratos (Museo Nacional del Prado in Madrid from 19 June to 30 September 2018, and at the National Gallery in London from 5 November 2018 to 10 February 2019) mostra a cura di M. Falomir Faus, E. M. Dal Pozzolo, Madrid 2018, pp. 298-300.

